

Олена Пітатєлева

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ХРАМОВІ РОБОТИ І. С. ЇЖАКЕВИЧА У 1910-ті рр.: КАТЕРИНОДАР

Безперечною сферою наукового інтересу для дослідників творчості І. С. Їжакевича представляються ті монументальні роботи, які виконувались художником за межами Києва. Для І. С. Їжакевича, живописця, в першу чергу, храмового, важливим етапом у становленні зрілого стилю стало друге десятиліття ХХ ст.: у статусі представника Київського товариства художників релігійного живопису Іван Сидорович відправляється на південь Російської імперії з метою розписати декілька церковних інтер'єрів на Кубані та Катеринославщини. Участь українського майстра в оформленні 7-престольного Катерининського собору в Катеринодарі, знакового проєкту 1910-х рр., є темою даної статті.

Засноване в XVIII ст. непримітне спочатку місто Катеринодар до ХХ ст. перетворюється у своєрідну “художню Мекку”, куди часто приїжджають відомі художники. “Трад Катеринодар – столиця Кубанського козачого Війська – справедливо вважався привабливим культурним центром художнього життя Півдня Росії”¹. Тут побував український художник С. І. Васильківський, двічі приїжджав академік І. Ф. Цюнглінський. В 1912 р. прибуває ще один “прочанин” – І. С. Їжакевич, який виконав серію ескізів священних зображень і розписав нижню церкву Катерининського собору.

Над проєктом собору, що споруджувався на згадку про порятунок у залізничній катастрофі імператора Олександра III, працював місцевий архітектор І. К. Мальгерб. Будівництво грандіозного за розмірами храму, здатного вмістити 4 тисячі осіб, почалося в 1900 р., а закінчилося тільки в 1914 р. Розписати склепіння запросили Івана Їжакевича з Києва. Справедливою видається думка катеринодарців, що “майстер, який навчався в майстернях Києво-Печерської лаври та в Петербурзькій академії мистецтв, прославив себе вмінням створювати великі композиції всередині храмових куполів”².

У ЦДАМЛМ України зберігається низка ескізів І. С. Їжакевича³, які мають безпосередній стосунок до інтер'єрів Катерининського собору. На підписному листі “Проєкт розпису собору в Катеринодарі” у техніці акварелі художник представив майбутній інтер'єр східної частини храму. Знайомство зі стінописом Києво-Печерського монастиря на початку ХХ ст. дозволяє нам відзначити в катеринодарському ескізі виразні риси художньої подібності з однією з лаврських церков – Всіхсвятської⁴. На аркуші проєкту бачимо, що на центральній стіні вітваря Катерининського собору І. С. Їжакевич має намір написати 5-ти купольну церкву. Таку ж церкву, увінчану п'ятьма лукоподібними куполами, художник зобразив кількома роками раніше у вітварі церкви Всіх святих. У живописній системі двох храмів, лаврського, вже існуючого, і Катерининського, що на той період завершувався, простежуються й інші спільні риси. Одну з них, наприклад, можна позначити як авторську пристрасть до певного колориту. Іншою рисою, безперечно, для двох творів ідентичною і помітною в ескізі-проєкті, ми вважаємо мотиви орнаменту. Їх І. С. Їжакевич трактує, виходячи з особливостей загальноєвропейського стилю модерн (ар нуво), багато в чому засвоєної українським майстром завдяки визначному архітектору-художнику, автору декорації лаврської Трапезної О. В. Щусеву. Серафими та херувими, що розміщуються на тлі зоряного неба, в катеринодарському проєкті декоративні і нагадують затребувані у мистецтві початку століття хитромудрі візерунки (нагадаємо: цей мотив був вдало використаний у підкупольних частинах церкви Всіх святих).

¹ Бардадым В. П. Кисть и резец. Художники на Кубани. Краснодар: “Сов. Кубань”, 2003. С. 11.

² Бондарь В.В. Екатеринодарский Семипрестольный собор Святой Екатерины – памятник архитектуры византийского стиля. Наследие веков. 2015. №3. С. 132–133. URL: http://heritage-magazine.com/wp-content/uploads/2015/10/2015_3_Bondar.pdf.

³ ЦДАМЛМ України, ф. 58, оп. 1, спр. 29; спр. 20; спр. 19.

⁴ Пітатєлева О.В. Художнє вбрання лаврської церкви Всіх Святих. Київ : Фенікс, 2024. 112 с.

Одне з питань, яке хвилювало Будівельну комісію в період завершення оформлювальних робіт, полягало “в красивой росписи храма”¹. Що означала ця фраза? На остаточному етапі інтер’єрного оформлення комісією приймається рішення використовувати на стінах і на внутрішніх поверхнях куполів лише “частичную роспись”, оскільки, на думку експертів, в соборі “достаточно семидесяти картин из Святого Письма”². Орнаменти рекомендувалося робити “простые, без позолоты”³, а решту простору “покрыть одноцветной масляной краской”⁴. Крім того, окрему увагу комісією було приділено спорудженню мармурового іконостасу, який “должен отличаться большой роскошью и изяществом”⁵. Аналізуючи перелічені рекомендації можна дійти до невтішного, хоча й закономірного висновку: декоративне мислення, орієнтоване на стилістику ар нуво (те, чого добивався свого часу від членів своєї команди і, зокрема, від І. С. Їжакевича дизайнер лаврської Трапезної О. В. Щусев), отримати відгук у Катеринодарі вже не могло. Вкраплення сяючих, позолочених деталей, самих по собі дуже декоративних; живопис, що покриває стіни у вигляді панно; не врахований в ескізі І. С. Їжакевича розмір іконостасу і той його вигляд, якому члени комісії віддали би перевагу – все це робило проєкт інтер’єру Катерининського собору неактуальним. (За ескізом можна зрозуміти, що більшу частину вівтарного стінопису І. С. Їжакевич залишав доступним для очей глядача, тобто незакритим іконостасом). Між тим часи наставали інші: у другому десятилітті ХХ ст. стиль модерн йде з православних інтер’єрів, замість нього де-не-де з’являється неокласицизм. Головне ж: у церковну декорацію поверталися традиціоналізм і канонічність (втім, вони ніколи і не залишали храмового мислення).

У кафедральному Катерининському соборі є “підклітні” приміщення з окремим входом, збудовані для здійснення богослужінь у зимовий час. З метою додаткового залучення коштів за пропозицією автора храмового проєкту І. К. Мальгерба на нижньому, криптовому, поверсі вирішено було влаштувати усипальниці для продажу права поховання в кожній з них за тисячу рублів. Першою в 1911 р., у стіні біля солеї, поховали дружину катеринодарського купця Варвару Олексіївну Добровольську. Облаштувати криптовий поверх собору взявся її чоловік, купець другої гільдії. Нижній престол на честь Варвари Великомучениці, небесної покровительки покійної, був названий Варваринським. На жаль, у дореволюційний період оздоблення підземної частини будівлі, площа якої складала 900 кв. м, закінчено не було. Отже, криптове (підвальне) приміщення Катерининського собору – це велика усипальниця, де і зараз спочивають останки понад ста людей. У радянські часи великий простір був зайнятий складами торгуючих організацій, засолювальним пунктом заготівельних контор Краснодара, свічковою фабрикою. Зокрема у Варваринському приділі склад галантерейних товарів та паперу⁶.

Відновлювальні та реставраційні роботи ХХІ ст. повністю перетворили підземний поверх (іл. 1): були знесені цегляні перегородки, які розділяли крипту на відсіки, звільнено від штукатурки настінні та стельові розписи, оновлено Варваринський вівтар⁷. Про розписи та ескізи для Варваринського вівтаря, зроблені на початку другого десятиліття ХХ ст., і йтиметься зараз. Попереджаючи цю частину дослідження, зазначимо, що безперечним везінням для себе автор вважає знахідку на електронних ресурсах Краснодара ілюстрованих журналістських репортажів за 2021–2024 рр.⁸ За ними вдалося отримати нову для теми інформацію, а головне – зафіксовані на фотографіях соборні розписи І. С. Їжакевича, які навряд чи досі були відомі українським дослідникам художника.

¹ Александр Селиверстов. О захоронениях в соборе Екатерины великомученицы г. Краснодар. URL: https://rkuban.ru/archive/rubric/na-perekrestkah-istorii/na-perekrestkah-istorii_3697.html.

² Там само

³ Там само

⁴ Там само

⁵ Там само

⁶ Кадочникова Оксана. Роспись учеников Васнецова и могилы без имен: какие тайны хранит старый храм Краснодар. URL: <https://www.kuban.kp.ru/daily/27357.5/4538264>.

⁷ Селиверстов А. В. О захоронениях в кафедральном соборе вмц. Екатерины города Краснодар. Вестник церковной истории. 2023. № 3–4. С. 206–217.

⁸ Блокнот Краснодар. URL: <https://bloknot-krasnodar.ru/news/v-podzemnoy-chasti-kafedralnoho-sobora-krasnodara>.

Іл. 1. Підземний (криптовий) поверх Катерининського собору. Сучасний вигляд на початку реставрації

Іл. 2. Фрагмент композиції “Страшний суд”.
Архангел Михаїл

Іл. 3. Фрагмент композиції “Страшний суд”.
Праведники

Коли в ХХІ ст. реставратори почали очищати стіни і стелю в усипальниці, тут виявився живопис, оскільки у післяреволюційні роки стінописні композиції не знищили, а лише закрили кількома шарами фарби, завдяки чому розписи й змогли зберегтися. Так на стелі можна розглянути картину Страшного суду з фігурою Ісуса Христа, з образами святих і душ померлих (іл. 2, 3); нижче, на стінах представлені відлюдники (іл. 4, 5). Серед сучасних краснодарських священнослужителів нещодавно існувала думка, що розписи створили представники школи В. М. Васнецова, оскільки криптовий живопис нагадує розписи знаменитого художника у Володимирському соборі Києва. Проте ті фахівці, які з 2021 р. займаються професійними реставраційними роботами, із цим судженням не погоджуються. Один з них, Євген Хом'яков, вважає, що криптове приміщення Катерининського собору розписували зовсім не учні Васнецова*, а український живописець І. С. Іжакевич. За словами реставратора, поки що важко сказати остаточно, чий руці належить той чи інший сюжет, оскільки “за довгі роки все намішано”. Тому, швидше за все, до розписів причетні різні автори. “Тут повна еkleктика та суміш канонів”¹.

Незважаючи на те, що живопис вдалося побачити лише на короткому відео, яке ми перетворили на скріншоти, з упевненістю стверджуємо, що образи відлюдників на стінах

* Учні В.М. Васнецова, Сафонов і Стрелков, працювали двома роками раніше в іншому соборі Катеринодара, Троїцькому.

¹ Кадочникова Оксана. Роспись учеников Васнецова и могилы без имен...

крипти належать саме пензлю І. С. Їжакевича. Характерні для стилістики І. С. Їжакевича, яку він виробив за багато років, “портретні” типажі старих (їх художник знаходив у житті); властиві лаврським персонажам (його преподобним, пророкам, святителям з стінопису Трапезної) нахили голів; жести зчеплених у хвилюванні рук, пальці, стиснуті в молитовному пориві, сумніву в авторстві українського живописця при атрибутуванні відлюдників практично не залишають.

Іл. 4, 5. Фрагмент композиції “Страшний суд”. Відлюдники

Іл. 6. Ескіз композиції “Воскресіння Лазаря” з підписами членів комісії Іл. 7. Фрагмент композиції “Різдво Христове”.

У ЦДАМЛМ України зберігаються олівецькі малюнки І. С. Їжакевича “Воскресіння Лазаря” (іл. 6) і “Зцілення розслабленого”, які художник у 1912 р. планував використати як підготовчі ескізи для криптових композицій Катерининського собору. Разом із фотографіями картонів “Хрещення”, “Різдво Христове”, “Благовіщення”, “Різдво Богородиці”, “Введення Богородиці до храму”, “Стрітіння” (ці фото зберігалися в особистому архіві Н. М. Кочережка – племінника І. С. Їжакевича), написаних олією, малюнки можна з’єднати в серію. Групувати подібним чином образотворчі джерела дозволяє напис, який без змін повторюється і в нижній частині ескізів, і на картонах: “Одобрям. 18.07.1912. Голова Комиссии по строительству Екатериноградского 7-мипрестольного храма Городской Голова Дицман, члени комиссии” (підписи). (Хоча прізвище міського голови написано нерозбірливо і прочитати його важко, нами встановлено, що саме Іван Миколайович Діцман обіймав цю посаду у 1912 р.). Ясно прочитується прізвище купця Добровольського, на чий кошти, як згадувалося вище, обладнали в Катерининському соборі криптову Варваринську церкву.

¹ Романенко П. П., прот. Катерининський кафедральний собор Краснодар на рубежі 40–50-х років ХХ століття за матеріалами регіональних архівів. *Церковний історик*. 2022. № 1 (7). С. 163–175.

Розглянемо деякі живописні композиції, що відкрилися під вапняною побілкою в усипальниці катеринодарського собору. В сцені “Різдво Христове” (саме для неї, як тепер стало зрозуміло, і був створений на попередньому етапі роботи ескіз, що зберігається в київському Музеї-архіві літератури і мистецтва) художник-оповідач звертається до подробиць, які посилюють враження від його розповіді. У лівій частині “Різдва” чітко проглядається голова бика, з правого боку сцени промальована розписна посудина з тонкою шийкою і великий коровай хліба (іл. 7).

Інакшою була композиційна канва “Різдва” для лаврської Трапезної церкви (1905–1906). Там І. С. Їжакевич намагався утримуватися від зайвих деталей, оскільки стінописні подробиці у церковному інтер’єрі, якщо дивитися на них зі значної відстані, розрізняються оком не дуже чітко. Тому для автора вони не були першорядними. Наявність просторової дистанції між глядачем та настінною композицією вимагає від художника лаконічності, узагальненості, необхідності акцентувати у сюжеті лише головне – його смислову квінтесенцію. Ситуація в усипальниці Катеринодарського собору, для якої через шість років після Лаври створювався стінопис, інша. Приміщення тут не настільки велике: простір крипти значно менший, ніж простір лаврської Трапезної церкви. Тому для І. С. Їжакевича у 1912 р. немає сенсу відмовлятися від тих “дрібниць”, які він мав у своїй творчій “скарбниці”. (Саме про наявність у художника такої “скарбнички” свідчить, зокрема, ілюстрація “Різдво Христове” в журналі “Нива” за 1911 р., де художник-оповідач для посилення враження від євангельської історії зобразив на далекому плані караван верблюдів та фігурки вершників-волхвів).

Іл. 8. Фото картону до композиції “Стрітєння”

Іл. 9. Фрагмент композиції “Воскрєсіння Лазаря”

Зіставлення двох інших композицій, які стоять одна від іншої на шість-сім років, на перший погляд, стосується дрібниць. Ми знов порівнюємо картон для собору в Катеринодарі: це “Стрітєння”, зі стінною картиною “Стрітєння” в лаврській церкві (нагадаємо, що фотографія цього картону, так само, як і попереднє фото “Різдво Христове”, а також олівцевий малюнок “Різдво” з підписами членів приймальної комісії датуються 1912 р.) (іл. 8). При уважному розгляді більш ранньої сцени “Стрітєння” зі стінопису Трапезної церкви під склепінням Єрусалимського храму, на карнизі, ясно розпізнавався напис давньоєврейською мовою. В ескізі для Катеринодара, який І. С. Їжакевич виконував пізніше, на місці слів, раніше писаних біблійним івритом, прочитується російське слово “Стрітєння”. Далі: у композиції Трапезної церкви орнаментальні мотиви, що містяться поруч з написом, були складені з маленьких ромбів, зібраних між собою парами чи четвітками. У катеринодарському ескізі ромби перетворилися на чітко виписані хрести. Крім того численні дрібні візерунки-хрестики з’явилися і в тих місцях, де їх раніше взагалі не було (наприклад, на манжетах пророкиці Анни).

Іл. 10. Фото ікони “Георгій Переможець”

Іл. 11. Фото картону до композиції “Страта св. Варвари”

Зміни торкнулися й зовнішності персонажів. Круглішим і миловиднішим тепер виглядає обличчя Богоматері. У жесті рук Марії художник зняв відтінок схвильованості, насамперед глядачем ясно відчутний. Складені разом долоні надають її образу спокій, стриманість і віру. В очах Анни (у храмовій картині Трапезної вони виглядали надмірно розширеними – така “тенденція” вписувалася в ідейно-мистецьке русло сучасного того часу символізму) зник відтінок шаленості, який образу біблійної пророчиці надавав риси казкової чаклунки. Не так експресивно і не так високо, як це було у лаврській картині, до небес, підносить свій погляд Симеон: на ескізі втомлений погляд старця тепер опустився нижче. По-людськи просто Симеон висловлює вдячність Богові за кінець життя, який очікував він так довго. Відчутні зміни можна відзначити і в зображенні малечі Ісуса. У стінній картині Трапезної церкви немовля з дорослими серйозними очима і надто великої головою виглядало старшим, майже дорослим. В катеринодарському ескізі щокатий малюк, якого тримає на руках Симеон, нагадує звичайну здорову дитину.

Таким чином, ми бачимо, що результатом повторного після Києво-Печерської лаври звернення І. С. Їжакевича до євангельського сюжету “Стрітення”, який мав розміститися на стінах усипальниці Катерининського собору, стала спрощена, дещо розсудлива за своїм втіленням, але більш доступна для звичайної людини версія. В її аранжуванні живописець залежить переважно від вимог часу, що за кілька років змінилися, а також від специфіки замовлення. Все це є цілком природним. В ескізі-версії для катеринодарського храму Їжакевич втрачає ту свіжість світосприйняття та інтуїтивність роботи думки, які зробили його натхненні картини у Трапезній церкві органічною частиною синтетичного цілого у найбільш видатному київському інтер’єрі початку ХХ ст.

При розгляді стінописних картин І. С. Їжакевича з соборної крипти особливу увагу привертає “Воскресіння Лазаря” (іл. 9). Порівняно з підготовчим ескізом, поданим художником на розгляд комісії, тут встигли відбутися певні зміни (і пов’язані вони не лише з колоритом). У стінописному “Лазарі” І. С. Їжакевич за рахунок трохи помітних зрушень в контурах фігур досягає відчуття дива, яке захоплює кожного з присутніх. Якщо в малюнку персонажі переднього плану у нетерплячому очікуванні здавалися спрямованими вперед, то на картині вони, вражені побаченим і відсахнувшись, ніби застигли. Різниця в інтерпретації обох версій стане особливо помітною, якщо порівняти фігуру головного персонажа, Ісуса Христа.

Ймовірно для підземного Варваринського вівтаря призначався й іконний образ “Георгія Переможця” (іл. 10). При збільшенні фотографії на іконі чітко проглядаються капелюшки болтів. Вони були потрібні для кріплення металевої пластини, на якій писалася ікона. (Саме матеріал основи, метал, більш довговічний, ніж дерево, дозволяє припускати, що образ призначався для підземного, вологішого приміщення). Доречним буде в нашому дослідженні трохи зазирнути уперед: приблизно в ці самі роки І. С. Їжакевич пише ідентичний образ “Св. Георгія” на металі, розмістивши його у ряду інших ікон на фасадному іконостасі

Георгіївської церкви у волинському м. Берестечко. Й у катеринодарському, й у волинському сюжеті, що оповідає про чудо святого Георгія Переможця, який вбив страшного змія-згубника, живописцю в іконі стає потрібною казкова інтонація. Для того, щоб вона з'явилася, автор майстерно використовує виразні ритмічні та декоративні прийоми, властиві для стилістики модерну. У зображенні окремих деталей (наприклад, черепа вола, що лежить на землі) І. С. Їжакевич наближається до гротеску, що нерідко займав уяву представників ар нуво. Як зазначав Г. Островський, “Плідний ілюстратор... І. С. Їжакевич за складом свого обдарування завжди був жанристом, цікавим оповідачем. Але героїчний епос, психологічна драма, казка, легенда, світ вигадки та фантастика – ці межі художньої творчості лежали, мабуть, поза сферою його таланту”. На наш погляд, погодитися з цією тезою можна лише з застереженнями. Малювальник-реаліст, журнальний та книжковий ілюстратор – тільки одна з іпостасей митця І. С. Їжакевича. Художник-монументаліст, який творив у перші десятиліття ХХ ст. – вже інша. У дослідженнях попередніх років ми не одноразово могли відчувати цю різницю, зіставляючи підготовчі ескізи олівцем для лаврської Трапезної і написані на їх основі в інтер'єрі Трапезного храму композиції, що були створені з орієнтацією на стиль модерн або ар нуво. У дореволюційні роки релігійне храмове мистецтво ставило перед І. С. Їжакевичем завдання і відповідно формувало художній підхід, докорінно відмінний від оповідального – тобто, камерного. З огляду на особливості характеру І. С. Їжакевич не прагнув пафосу і героїчності, проте, втілюючи образи Священного писання, впритул підходив у своєму мистецтві до портретності та психологічного драматизму.

Іл. 12. Фрагмент ікони Г. І. Попова “Вознесіння” і фото картону до композиції “Вознесіння”
І. С. Їжакевича

До серії підготовчих робіт для крипових приміщень Катерининського собору належать ще три сюжети з архіву-музею. Це виконаний олією картон “Страта св. Варвари” (іл. 11) і два парних малюнки олівцем “Покликання апостола Павла” і “Останні хвилини апостола Павла”. У правому нижньому кутку “Варвари” ясно прочитується підпис художника та слово “Катеринодар”. Олівцеві малюнки мають низку особливостей, які поєднують їх із картоном “Страта св. Варвари”. Так, під одним і тим же кутом зображуються голова уклінної Варвари і голова Павла, смиренно готового прийняти смерть. Також в обох сценах кат перед тим, як завдати мечем фатального удару, діловито і навіть буденно засукає до ліктів рукави своєї сорочки. Ідентичним у роботах можна вважати пейзаж: це місто в низині, оточене фортечними стінами. Нарешті й у “Варварі”, і в обох олівцевих ескізах художник, не вдаючись до будь-яких суттєвих композиційних змін, на дальньому лівому плані поміщає декілька розп’ять, які споруджені для майбутніх страт християн.

Своєрідним імпульсом на початку другого десятиріччя для творчих пошуків І. С. Їжакевича стала ікона “Вознесіння”, яку ще в 1908 р. для іконостасного кіоту лаврської Трапезної створив найближчий колега українського митця Георгій Іванович Попов. В ескіз стінної композиції на сюжет “Вознесіння” для катеринодарського собору, практично без

змін, І. С. Їжакевич переніс з роботи Г. І. Попова фігуру Христа, а також повторив вдало знайдений ним плавний і мелодійний “З”-подібний абрис, яким Г. І. Попов оточив небесні сфери в іконі (іл. 12). (Це “запозичення-знахідку” І. С. Їжакевич знову буде використовувати і в Белгороді, у стінописній композиції Архієрейських покоїв, яка має назву “Іоасаф Белгородський, Антоній та Феодосій Печерські”). Отже ми можемо спостерігати у живописця процес запозичень із певних зображальних джерел, що, треба зазначити, завжди було поширеним явищем серед православних живописців, які виконували церковні замовлення. Для І. С. Їжакевича це вміння стало природним і у великій мірі трансформувалось у творчий процес.

На лаврські твори соратника по Трапезній Г. І. Попова були зорієнтовані катеринодарські образи “Богоматір з немовлям” і “Христос Вседержитель” (зараз нам доступна лише фотографія їх підготовчих картонів). Проте вже при побіжному погляді помічаєш відмінність. У лаврських іконах Г. І. Попова орнамент, який імітував дорогоцінні каміння, був значно багатшим і витонченішим, ніж у катеринодарських роботах І. С. Їжакевича. Суттєвіша відмінність, однак, полягає в іншому. Лики Марії та Ісуса в І. С. Їжакевича виявляються менш поетичними, навпаки: вони “по-земному” реалістичні, майже звичайні. В І. С. Їжакевича обличчя Христа виглядає старшим, в ньому навіть вбачається відтінок втоми. В Г. І. Попова ж лик Спасителя “блискучий” – він ніби сяє вищою, небесною благодаттю. Прийомом, безсумнівно запозиченим І. С. Їжакевичем у Г. І. Попова, можна вважати фіксацію краю одягу Богоматері, що звисає на підлогу, її торкаючись (іл. 13, 14). (У лаврських творах Г. І. Попова, наприклад, “Таємної вечері” у вітварі Трапезної, цей прийом сприймався як безумовно оригінальна, авторська знахідка).

Такі спостереження за методом І. С. Їжакевича аж ніяк не зменшують цінності його творів. Невеликі й непринципові композиційні запозичення іноді допомагали живописцю глибше розкрити головне в його роботі над образом. Щодо реалізму: це одна з головних рис стилю І. С. Їжакевича, яка, хоч часом і вимушена була ховатися “під спудом” стилізації модерну, але щоразу пробивалася в творчості митця, тільки-но з’являлася така можливість.

Підсумовуючи дослідження в історію створення І. С. Їжакевичем ескізів та розписів для Катеринодарського храму зазначимо, що вивчення графічних робіт українського художника, які зберігаються в київському Архіві-музеї літератури та мистецтва, не можна вважати вичерпаним. Ціла низка композицій з “фонду І. С. Їжакевича” в Архіві-музеї ще очікує на скрупульозну наукову увагу, тому ми впевнені: катеринодарська “ескізна папка” українського митця набуде в майбутньому значно більшого обсягу.

Іл. 13. Фото картону до образу “Богоматір з немовлям” І. С. Їжакевича

Іл. 14. Ікона Г. І. Попова “Богоматір з немовлям”.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’яtkознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025